

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОТБОРА И НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕЙ**Тоқсанбаева Айжамал Манғытбай кызы**

Студентка 3 курса юридического факультета КГУ, "Юриспруденция"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7443341>

Аннотация. В статье рассматриваются международно-правовые нормы обязательного и рекомендательного характера, устанавливающие стандарты, касающиеся отбора и назначения судей.

В статье на основе изучения международно-правовых актов (универсальных и региональных) раскрывается основное содержание положений, регламентирующих принципы, порядок и процедуры отбора и назначения судей. Особое внимание автора уделяется Киевским рекомендациям ОБСЕ/БДИПЧ 2010 года в силу их предназначения для стран Центральной Азии, в том числе и для Кыргызской Республики.

В статье сделан вывод, что отбор и назначение судей являются одним из главных условий независимости судей и судебной системы в целом, качественный состав отборочных органов и прозрачность процедур гарантирует отбор самых достойных кандидатов на судейские должности и одновременно способствует формированию судебной системы свободной от давления и влияния должностных лиц и политических сил, что в свою очередь гарантирует каждому участнику судопроизводства право на независимый, беспристрастный и справедливый суд.

Отмечено, что в большинстве международных документов особый акцент сделан на запрете и ограничениях участия представителей исполнительной власти в процессе отбора и назначения судей.

Ключевые слова: суд, судья, международные стандарты, международные договоры, отбор судей, независимость судей, право на справедливый, независимый и беспристрастный суд, гарантии, квалификационная комиссия.

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE SELECTION AND APPOINTMENT OF JUDGES

Abstract. The article discusses international legal norms of a mandatory and recommendatory nature, setting standards regarding the selection and appointment of judges. Based on the study of international legal acts (universal and regional), the article reveals the main content of the provisions governing the principles, procedures and procedures for the selection and appointment of judges.

The author pays special attention to the 2010 OSCE / ODIHR Kiev Recommendations due to their purpose for the countries of Central Asia, including the Kyrgyz Republic.

The article concludes that the selection and appointment of judges is one of the main conditions for the independence of judges and the judicial system as a whole, a high-quality staff of selection bodies and transparency of procedures guarantee the selection of the most worthy candidates for judicial positions and at the same time helps to form a judicial system free of pressure and influence of officials persons and political forces, which in turn guarantees each participant in the proceedings the right to an independent, impartial and fair court.

It is noted that in most international documents, special emphasis is placed on the prohibition and restrictions on the participation of representatives of the executive branch in the selection and appointment of judges.

Keywords: *court, judge, international standards, international treaties, selection of judges, independence of judges, right to a fair, independent and impartial court, guarantees, qualification commission.*

Международные стандарты, касающиеся порядка отбора и назначения судей, содержатся в международных актах двух видов: обязательные для выполнения, ратифицированные Кыргызской Республикой международные договоры, и документы, носящие рекомендательный характер. Среди актов первого вида особое значение имеют положения Всеобщей декларации прав человека, закрепившие право каждого человека на компетентный, справедливый, независимый и беспристрастный суд (ст. 8 и 10) [1, с.3].

Положения Всеобщей декларации, первоначально имевшие рекомендательный характер, стали впоследствии правовой моделью, общепризнанным международным стандартом при принятии основополагающих универсальных и региональных документов, регулирующих права человека в сфере правосудия, прежде всего Международного Пакта о гражданских и политических правах (1966 год), закрепляющие право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона (ст. 14) [2, с.32].

REFERENCES

1. Всеобщая декларация прав человека // Основные международные договоры по правам человека. Нью-Йорк и Женева, 2006. 242 с.
2. Международный Пакт о гражданских и политических правах // Основные международные договоры по правам человека. Нью-Йорк и Женева, 2006. 242 с.
3. Основные принципы независимости судебных органов. Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 сентября 1985 года, и одобрены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 от 29 ноября 1985 года // [Электронный ресурс] Режим просмотра: URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/indep.shtml
4. Основные принципы независимости судебных органов. Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся в Милане с 26 августа по 6 сентября 1985 года, и одобрены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/32 от 29 ноября 1985 года // [Электронный ресурс] Режим просмотра: URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/indep.shtml
5. Комитет по правам человека ООН. Девяностая сессия, Женева, 9-27 июля 2007 года. Замечание общего порядка № 32 // [Электронный ресурс] Режим просмотра: URL: <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H115979OVGGB%2bWPAXhRj0XNTTvkGfHbxAcZSvX1dm5CQ5UJ08IoAaps4uSEAVEuthc7I80FRsRvX4lxibsEYcDgS5v0CRicuHFIKTax>
6. Recommendation CM/Rec (2010) 12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities. Принята 17.11.2010 г. [content/uploads/2014/06/CMRec201012E.pdf](http://www.coe.int/t/0900406/CM/Rec(2010)12E.pdf)

7. Европейская хартия о статусе судей, принятая на многосторонней встрече европейских судей и ассоциаций судей 8-10 июля 1998 год, г. Страсбург// [Электронный ресурс] Режим просмотра: URL: <http://docs.pravo.ru/document/view/32576575/34797142/>
8. Отбор, назначение и продвижение судей: зарубежный опыт и международные стандарты // «Сравнительное конституционное обозрение». 2014. №6 // [Электронный ресурс] Режим просмотра: URL: http://www.elibrary.az/docs/jurnal/jrn2014_747.pdf
9. Рекомендации Киевской конференции по вопросам независимости судебной власти в странах Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. 23-25 июня 2010 г. // [Электронный ресурс] Режим просмотра: URL: <https://www.osce.org/ru/odihr/73488?download=true>